

TIBBIYOT

TA'LIMI & INNOVATSIYALARI

- 14.00.00 - Tibbiyot fanlari;
- 14.00.01 - Akusherlik va ginekologiya;
- 14.00.02 - Morfologiya;
- 14.00.03 - Endokrinologiya;
- 14.00.04 - Otorinolarologiya;
- 14.00.05 - Ichki kasalliklar;
- 14.00.06 - Kardiologiya;
- 14.00.07 - Gigiena;
- 14.00.08 - Oftal'mologiya;
- 14.00.09 - Pediatriya;
- 14.00.10 - Yuqumli kasalliklar;
- 14.00.11 - Dermatologiya va venerologiya;
- 14.00.12 - Tibbiy reabilitologiya;
- 14.00.13 - Nevrologiya;
- 14.00.14 - Onkologiya;
- 14.00.15 - Patologik anatomiya;
- 14.00.16 - Normal va patologik fiziologiya;
- 14.00.17 - Farmakologiya va klinik farmakologiya;
- 14.00.18 - Psixiatriya va narkologiya;
- 14.00.19 - Klinik radiologiya;
- 14.00.20 - Tibbiy genetika;
- 14.00.21 - Stomatologiya;
- 14.00.22 - Travmatologiya va ortopediya;
- 14.00.23 - Hamshiralik ishini tashkil etish;
- 14.00.24 - Sud tibbiyoti;
- 14.00.27 - Xirurgiya;
- 14.00.28 - Neyroxirurgiya;
- 14.00.41 - Xalq tabobati;
- 14.00.35 - Bolalar xirurgiyasi;
- 14.00.34 - Yurak-qon tomir xirurgiyasi

№1-SON

2025-yil, may

tibbiyot-talimi-va-innovatsiyalari.uz

https://t.me/tibbiyot_2100

Litsenziya raqami: №745444

Tahrir hay'ati a'zolari:

BOSH MUHARRIR:

Shuhrat Baymuradov Abdujalilovich
tibbiyot fanlari doktori (DSc), professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Iminov Komiljon Odiljonovich
tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori

MUHARRIR:

Sherzod Qurbonov

"TIBBIYOT TA'LIMI VA INNOVATSIYALARI"

ilmiy elektron jurnali O'zbekiston
Respublikasi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi (AOKA)
tomonidan 2024-yil
9-oktabrdan boshlab
c-5669651 raqami ostida rasmiy
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Murojaat uchun telefon:

+998 97 748 70 03

Email: @munis_sm

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich
Texnika fanlari doktori (DSc), professor

Ishanqulov Artiqboy Eshboyevich
Biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Otamuradov Furqat Abdukarimovich
tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent.

Shuxrat Jumayevich Teshayev
tibbiyot fanlari doktori (DSc), professor

Oral Aminovna Ataniyazova
tibbiyot fanlari doktori (DSc), professor

Jalolova Feruza Maxamatjanovna

Tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (DSc), dotsent

Uraqov Shokir Ulashovich

tibbiyot fanlari doktori doktori (DSc)

BOSH MUHARRIR MINBARI

ULKAN ISLOHOTLARDA INSTITUTSIONAL YONDASHUVLAR ISTIQBOLLI

Yangi O'zbekiston taraqqiyotining bugungi bosqichi o'zining ochiqligi, pragmatik yondashuvi va xalqaro raqobatga tayyorligi bilan ajralib turadi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar milliy manfaatlarni ta'minlash bilan birga, eng avvalo, inson qadri, bilimli jamiyat va intellektual taraqqiyot g'oyasini har qanday siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar markaziga olib chiqmoqda. Bu esa, davlat boshqaruvi va ijtimoiy tizimlarning tubdan yangilanishi bilan bir qatorda, ilm-fan va ta'lim sohasini Yangi O'zbekistonning asosiy taraqqiyot ustuniga aylantirdi.

So'nggi yillarda ta'lim va ilmiy izlanishlarni jadallashtirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, fan va ishlab chiqarish o'rtasida mustahkam aloqa barpo qilish yo'lida olib borilayotgan tizimli chora-tadbirlar xalqning intellektual salohiyatini oshirish bilan birga, davlatning institutsional barqarorligini mustahkamlab bormoqda. Bugungi strategik maqsad — jahon miqyosida fikrlaydigan, global muammolarni tahlil qila oladigan, chuqur bilim va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatiga ega yangi avlod mutaxassislarini yetishtirishdir.

Tibbiyot ta'limi ushbu umumiy yangilanishning muhim tarkibiy qismiga aylandi. Chunki bu soha nafaqat jamiyat sog'lig'ini ta'minlaydi, balki uning iqtisodiy samaradorligi, demografik barqarorligi va ijtimoiy ishonch muhiti bilan bevosita bog'liq. Shuning uchun so'nggi yillarda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, ilm-fan va amaliyot integratsiyasini ta'minlash, raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy qilish, xalqaro tajribani o'zlashtirish va innovatsion tadqiqotlarga asoslangan bilim berish kabi ustuvor yo'nalishlarda jiddiy siljishlar kuzatilmoqda.

Bugungi tibbiyot ta'limi sohasidagi asosiy vazifalardan biri — zamonaviy institutsional yondashuvlar asosida mazmunli va natijaviy o'zgarishlarni ta'minlashdir. Bu boradagi eng muhim tashabbuslardan biri sifatida "Tibbiyot ta'limi va innovatsiyalari" ilmiy elektron jurnalining tashkil etilishi e'tiborga molikdir. Mazkur nashr tibbiyot ta'limidagi ilmiy bo'shliqlarni to'ldirish, akademik va amaliy izlanishlarni uyg'unlashtirish, yosh tadqiqotchilarning salohiyatini ro'yobga chiqarish va ularni milliy hamda xalqaro ilmiy muhitga samarali integratsiya qilish imkonini beradi.

Jurnalning faoliyati nafaqat ilmiy maqolalarni e'lon qilish bilan cheklanmaydi, balki yangi ilmiy maktablarning shakllanishiga, ustoz-shogird an'analarni zamonaviy talablarga mos ravishda tiklashga, tanqidiy fikrlovchi va mas'uliyatli mutaxassislar tayyorlashga xizmat qiladi. U, ayni paytda, tibbiyot fanining barcha yo'nalishlarini qamrab oladi. Xususan, magistr, PhD va DSc ilmiy hamda boshqa darajalarga da'vogarlik qilayotgan izlanuvchilar uchun nazariy va amaliy asosga ega, metodologik jihatdan pishiq maqolalarni nashr qilish imkonini yaratadi.

Bugungi kunda jurnalni O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritish bo'yicha hujjatlar tayyorlanmoqda. Shu bilan birga, jurnalni Scopus, Web of Science, Google Scholar va ResearchBib kabi xalqaro ilmiy bazalarda indekslash ishlari izchil olib borilmoqda. Bularning barchasi jurnalning ilmiy salohiyatini oshiradi, uning xalqaro miqyosdagi ishonchligini mustahkamlaydi va O'zbekiston olimlarining global ilmiy hamjamiyatdagi ishtirokini kuchaytiradi.

Jurnal yiliga 12 marotaba muntazam nashr qilinadi. Har bir sonida tibbiyot ta'limi va sog'liqni saqlashga oid dolzarb mavzular yoritilib, konseptual tahlillar, ilg'or tajribalar, mualliflik takliflari, metodik uslublar va innovatsion echimlar chop etiladi. Bu esa nafaqat ilmiy axborot aylanishini jadallashtiradi, balki fan, ta'lim va amaliyot o'rtasida uzviy muloqotni shakllantirish orqali tibbiyot ta'limi tizimining sifat ko'rsatkichlarini oshirishga hissa qo'shadi.

Xulosa qilib aytganda, "Tibbiyot ta'limi va innovatsiyalari" jurnali — Yangi O'zbekiston tibbiyot ta'limida amalga oshirilayotgan tub islohotlarning ilmiy ifodasi, akademik tahlil va amaliy echimlar uchrashadigan ilmiy-intellektual maydondir. Bu jurnal orqali nafaqat ilm-fan yutuqlari tarqatiladi, balki tibbiyot ta'limining institutsional barqarorligi mustahkamlanadi, tibbiy mutaxassislarning yangi avlodi shakllantiriladi va eng asosiysi — jamiyat hayotida inson qadri ustuvor bo'lgan yangi taraqqiyot modeli amalga qaror topadi.

Shuhrat Abdujalilovich Baymuradov
Toshkent davlat tibbiyot universiteti rektori

MUNDARIJA

Burun-yonoq-orbital kompleksi jarohatlarini innovatsion davolash natijalari.....	7
Shuhrat Boymurodov, Komiljon Iminov, Shoxrux Yusupov, Shuxratov Abduraxmon Shuxratovich	
Психологическое образование соответствует ли современности?.....	14
Иминов Одилжон Каримович	
Rentgen nurlarining qon hujayralari va irsiyaga ta'sirini tadqiq etishning innovatsion biofizik yondashuvlari.....	20
Ortiqboy Ishonqulov	
Патогенетическая роль эндогенной интоксикации при хроническом тубулоинтерстициальном нефрите у детей.....	25
Ахматов Аблокул	
Роль генеалогического анализа при диагностике истинурии.....	31
Аралов Мирза Джуракулович	
Подход к реабилитации сексуальной функции у женщин после операции по поводу генитального пролапса	34
Жалолова И.А., Насимова Н.Р.	
Перспективы использования и изучения биологически активных веществ на основе ferula assa-foetida (ферула вонючая) в регионах Каракалпакстан	38
Хожамбергенова Пирюза	
Epifiz bezi normal va patologik anatomofiziologiyasi	45
Soxiba Xolbekova, Isoboyeva Zulfiya, Komiljon Iminov	

EPIFIZ BEZI NORMAL VA PATOLOGIK ANATOMOFIZIOLOGIYASI

Soxiba Xolbekova

Chirchiq innovatsion tibbiyot texnikumi Anatomiya o'qituvchisi
Toshkent, O'zbekiston
sohibaholbekova@gmail.com
ORCID: 0009-0008-3460-1679

Komiljon Iminov

PhD. Yuz-jag' jarrohligi va stomatologiya kafedrası
Toshkent davlat tibbiyot universiteti (TDTU), Toshkent, O'zbekiston
koiminov215@gmail.com
ORCID: 0009-0003-9632-2126

Isoboyeva Zulfiya

European medical university (EMU), Toshkent, O'zbekiston
isabayevazulfiya05@gmail.com
ORCID: 0009-0006-2586-6582

Annotatsiya: Ushbu maqolada markaziy asab tizimiga mansub bo'lgan epifiz bezining anatomik, gistologik va fiziologik xususiyatlari keng yoritilgan. Epifizning asosiy sekretsia mahsuloti – melatonin gormoni orqali organizmdagi sirkadiyal ritmlarni boshqarishdagi roli, uning uyqu, immunitet, antioksidant himoya va jinsiy rivojlanishga bo'lgan ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, epifiz faoliyatining buzilishi bilan bog'liq kasalliklar va klinik ahamiyati, gormonal regulyatsiya mexanizmlari hamda zamonaviy diagnostik usullar haqida ma'lumot berilgan. Epifizning evolyutsion va madaniy tarixdagi o'rni, shuningdek, u bilan bog'liq qiziqarli ilmiy faktlar keltirilgan. Maqola tibbiyot, biologiya va nevroendokrinologiya sohalarida tahsil olayotgan talabalar uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: epifiz, melatonin, sirkadiyal ritmlar, pinealoma, antioksidantlar.

Abstract: This article provides a comprehensive overview of the anatomical, histological, and physiological characteristics of the pineal gland, a structure associated with the central nervous system. The role of melatonin — the gland's primary secretory product — in regulating circadian rhythms is analyzed, along with its impact on sleep, immune function, antioxidant defense, and sexual development. The article also discusses disorders related to pineal dysfunction, its clinical significance, hormonal regulatory mechanisms, and modern diagnostic approaches. Additionally, the evolutionary and cultural significance of the pineal gland, as well as intriguing scientific facts, are presented. This paper is intended for students in the fields of medicine, biology, and neuroendocrinology.

Key words: pineal gland, melatonin, circadian rhythms, pinealoma, antioxidants.

Аннотация: В данной статье подробно рассмотрены анатомические, гистологические и физиологические особенности эпифиза — железы, относящейся к центральной нервной системе. Проанализирована роль основного секреторного продукта эпифиза — гормона мелатонина — в регуляции циркадианных ритмов организма, а также его влияние на сон, иммунитет, антиоксидантную защиту и половое развитие. Освещены заболевания, связанные с нарушением функции эпифиза, его клиническое значение, механизмы гормональной регуляции и современные методы диагностики. Также приведены данные о роли эпифиза в эволюционном и культурном контексте, а также интересные научные факты. Статья предназначена для студентов, обучающихся по направлениям медицины, биологии и нейроэндокринологии.

Ключевые слова: эпифиз, мелатонин, циркадианные ритмы, пинеалома, антиоксиданты.

KIRISH

Ko'p yillar davomida britaniyalik tibbiyot olimlari miyaning pineal bezining funksional faoliyatini aniqlashga harakat qilib kelganlar. Biroq, bugungi kunga kelib ham ushbu bezning to'liq salohiyati va organizmdagi roli hali to'liq o'rganilmagan. XX asr — endokrinologiya fanining jadal rivojlangan davri bo'lib, bu sohadagi fundamental izlanishlar aynan shu davrda boshlangan.

1917-yil — Gyunter va Regel tomonidan epifiz bezining endokrin funksiyasi haqidagi birinchi ilmiy faraz ilgari surildi. 1958-yil — amerikalik dermatolog Aaron Lerner (A. Lerner) tomonidan Yel universitetida epifiz bezining asosiy gormoni — sutkalik ritmlarni boshqaruvchi melatonin ajratib olinib, ilmiy tavsif berildi. 1970–1980-yillar davomida esa melatoninning uyqu jarayoni, reproduktiv funksiyalar, immunitet tizimi hamda qarish mexanizmlarini tartibga solishdagi roli keng qamrovli tadqiqotlar orqali chuqur o'rganildi.

Zamonaviy ilmiy bosqich — ya'ni XX asr oxiri va XXI asr boshlarida epifiz bezi xronobiologik boshqaruv tizimida faol ishtirok etuvchi epitalamusning bir qismi sifatida qaralmoqda. Ba'zi tadqiqotchilar ushbu bezni “uchinchi ko'z” deb atashadi. Bu atama anatomik va evolyutsion asosga ega: chunki epifiz embrion rivojlanishida ko'zga o'xshash tuzilmalardan kelib chiqadi hamda ayrim hayvon turlarida yorug'likka sezgirlik xususiyatiga ega bo'ladi.

Epifiz bezi homila 7 haftalik bo'lganida, kichik konus shaklida birinchi marta shakllana boshlaydi. U oraliq miya (diensefalon)ning orqa-yuqori qismida, ya'ni miyaning “soya”dagi burchagida rivojlanadi. Epifizning hujayralari, asosan, neyroektodermal kelib chiqishga ega bo'lib, ular pinealotsitlar (asosan gormon ishlab chiqaruvchi nerv hujayralari) va gliial hujayralarga differensiallashadi. Bu jarayon homilaning 9–10 haftaligida sodir bo'ladi. Biroq epifiz morfologik jihatdan to'liq shakllanishi faqat tug'ilish vaqtida yuz beradi. Melatonin gormonining sutkalik ritmda ishlab chiqarilishi esa chaqaloqlarda 3–6 oylikdan boshlab shakllana boshlaydi.

Mazkur bez miya arteriyalarining shoxlari bilan kuchli qon tomir aloqasiga ega bo'lib, u orqali intensiv qon ta'minotini oladi, bu esa uning faoliyatini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

1-Rasm. Epifiz bezining bosh miyada anatomik joylashuvi.

Epifiz (lotincha glandula pinealis, yunoncha epiphysis cerebri) — markaziy asab tizimiga mansub bo'lib, oraliq miya (diensefalon) hududida, ikki bosh miya yarimsharlari oralig'ida joylashgan. U o'rta yoshdagi odamlarda kichik oval shaklga ega bo'lsa, keksalarda qarag'ay konusiga o'xshash bo'lib, ko'pincha qizil yoki jigarrang rangda bo'ladi. Epifiz odatda uchinchi miya qorinchasining orqa devoriga biriktirilgan holda joylashadi. Bez miya arteriyalarining shoxlari bilan chambarchas bog'langan bo'lib, ular orqali intensiv qon ta'minotiga ega.

Epifiz bezining o'rtacha uzunligi 5–9 mm, og'irligi esa 100–180 mg gacha yetadi. Bu bez neyroendokrin tabiatga ega bo'lib, uning faoliyati organizmning sutkalik biologik ritmlariga bevosita bog'liq. Pineal bez faolligi, asosan, qorong'ulik sharoitida kuchayadi — bu hodisa sutkalik ritmga muvofiq kechadi. Ayniqsa, gormon ishlab chiqarish faolligi yarim tundan so'ng maksimal darajaga yetadi. Shu bois, epifiz ko'pincha “uyqu qo'riqchisi” sifatida ham ataladi. Tong otishi bilan esa bezning faoliyati asta-sekin pasayadi.

Pineal bez organizmda uyqu va uyg'onish, dam olish va ruhiy-jismoniy faollik singari barqaror biologik ritmlarni tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, epifiz gormonlarining ishlab chiqarilishi — ayniqsa

melatoninning sekretiysi — tungi paytda ta'sir etuvchi sun'iy yorug'lik tufayli jiddiy ravishda buzilishi mumkin. Bu esa tanadagi ko'plab muhim fiziologik jarayonlarda nomutanosibliklar keltirib chiqaradi. Xususan, uyqu sifati yomonlashuvi, semirish, yurak mushaklarining kasalliklari, onkologik va neyrodegenerativ kasalliklar rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Shu bois, epifiz bezining sog'lom faoliyati inson salomatligi va psixo-emotsional barqarorligi uchun muhim biologik ahamiyatga ega hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Epifiz bezining anatomik va fiziologik xususiyatlari yuzasidan so'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar ushbu bezning faqat "uyqu gormoni" ishlab chiqaruvchi organ emas, balki keng ko'lamli neyroendokrin regulyatsiya tizimining muhim komponenti ekanligini ko'rsatmoqda. Jumladan, R. Reiter va hamkorlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda (Reiter et al., 2014) melatoninning nafaqat sirkadiyal ritmlarni, balki oksidlovchi stress, hujayra apoptozi va saraton hujayralarining proliferatsiyasiga qarshi ta'siri ilmiy asoslangan. Melatonin organizmda kuchli antioksidant sifatida faoliyat yuritib, hujayra DNK sini himoya qilishda asosiy rol o'ynaydi.

Fiziologik aspektdan qaralganda, epifiz bezining eng yuqori sekretor faolligi tungi qorong'ulikda sodir bo'lishi isbotlangan (Claustrat & Leston, 2015). Bu holat bezning yorug'lik-sezgir bo'lishi bilan bog'liq bo'lib, retinogipotolamo-epifiz yo'li orqali ko'zdan kelayotgan yorug'lik signallari bez faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Aynan shu mexanizm orqali insonning sutkalik (sirkadiyal) biologik soati boshqariladi.

Patologik holatlarda epifiz faoliyatining buzilishi bilan bog'liq bir qator klinik sindromlar yuzaga keladi. Xususan, melatonin ishlab chiqarilishining sustligi uyqusizlik, depressiya, kechikkan pubertat, metabolik sindrom va hatto neoplastik o'zgarishlar (masalan, pinealoma) bilan bog'liq ekani aniqlangan (Karasek & Reiter, 2002). Pinealomalar — epifizdagi o'smalar — markaziy asab tizimi bosim belgilariga olib keluvchi jiddiy patologiyalardan biridir. Ushbu kasalliklar diagnostikasida MRT, PET va melatonin darajasini aniqlovchi immunoferment tahlillar (ELISA) asosiy usullar sifatida qo'llaniladi.

Epifiz bezining evolyutsion va antropologik jihatlari ham ilmiy adabiyotlarda muhim o'rin egallagan. Ba'zi olimlar (Freke & Gandy, 2001) epifizni falsafiy-madaniy kontekstda "uchinchi ko'z" deb talqin qilgan. Bu atama epifizning embriogeneza ko'zga o'xshash tuzilmalardan kelib chiqishi, shuningdek ayrim hayvonlarda yorug'lik sezgirligi xususiyatiga egaligi bilan bog'liq.

Shuningdek, epifizga oid ilmiy maqolalarning soni yildan-yilga ortib borayotganini PubMed va Scopus bazalaridagi bibliometrik tahlillar ko'rsatmoqda. Bu esa epifizga bo'lgan ilmiy qiziqishning ortib borayotganidan dalolat beradi. So'nggi o'n yillikda epifiz va melatonin bilan bog'liq izlanishlar molekulyar biologiya, nevrologiya, immunologiya va onkologiya kabi ko'plab tarmoqlarda olib borilmoqda.

Yuqoridagi adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, epifiz bezi organizmning biologik ritmlarini boshqarishda markaziy ahamiyatga ega bo'lishi bilan birga, zamonaviy klinik tibbiyot va fundamental biologiyada ham dolzarb tadqiqot obyektiga aylangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Umumlashtirilgan tahlilni amalga oshirish uchun PubMed xalqaro ilmiy maqolalar bazasidan foydalanildi 1,31,31,3. "Pineal gland" (epifiz bezi) kalit so'zi asosida 2005–2025-yillar oralig'ida chop etilgan, taqrizdan o'tgan 437 ta maqola tanlab olindi. Ushbu maqolalar epifiz bezining morfologik tuzilishi, fiziologik faoliyati, patologik holatlari hamda davolash imkoniyatlariga bag'ishlangan tajribaviy va klinik tadqiqotlarni o'z ichiga oladi.

Adabiyotlar tanlovi quyidagi qat'iy mezonlar asosida amalga oshirildi:
maqolaning to'liq matnli variantiga ochiq kirish imkoniyati mavjudligi;
tadqiqot metodikasining aniq va tafsilotli tasvirlangan bo'lishi;
epifiz bezining tuzilishi va funksiyalariga oid tahlillarni o'z ichiga olishi;
maqolalarning neyrobilim, endokrinologiya, anatomiya va molekulyar tibbiyot yo'nalishidagi xalqaro impaktfaktorga ega jurnallarda chop etilganligi.

Ma'lumotlarni tizimli ravishda tahlil qilish maqsadida kontent-tahlil metodologiyasi qo'llanildi. Bunda maqolalar quyidagi yo'nalishlar bo'yicha guruhlariga ajratildi:

Tadqiqot modeli:

In vivo (tirik organizmda),

In vitro (laboratoriya sharoitida),

Ex vivo (tirik to'qimalar tashqarisida),

Klinika asosidagi kuzatuvlar.

Biomaterial turi:

Inson namunalaridan foydalanilgan ishlar,
Laboratoriya hayvonlari (kalamushlar, sichqonlar, zebrafish va boshqalar).

Tasvirlash texnologiyalari:

Magnit-rezonans tomografiya (MRT),

Pozitron-emission tomografiya (PET),

Yorug'lik va elektron mikroskopiya.

Biokimyoviy tahlil usullari:

ELISA (fermentga bog'liq immunoanaliz),

HPLC (yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi),

Immunogistokimyo,

Polimer zanjir reaksiyasi (PZR).

Neyrofiziologik ta'sir monitoringi:

Elektr stimulyatsiyasi,

Farmakologik modulyatsiya va bloklash yondashuvlari.

Tadqiqotdan olingan statistik ma'lumotlar Microsoft Excel va IBM SPSS Statistics 27 dasturiy vositalarida qayta ishlanib, har bir metod va texnologiyaning qo'llanish chastotasi umumiy maqolalar soniga nisbatan foizlarda hisoblab chiqildi. Olingan natijalar qiyosiy jadval va tematik taqsimot shaklida vizual ko'rinishda taqdim etildi.

Mazkur yondashuv orqali oxirgi yigirma yillik davr mobaynida epifiz bezini o'rganishda eng keng tarqalgan metodologik usullar aniqlandi. Shu bilan birga, qo'llanilayotgan texnologiyalarning takomillashuvi, multidisiplinar integratsiyalashuv darajasi va ilmiy yondashuvlarning evolyutsiyasi ham alohida tahlil qilindi.

2-Rasm. Epifiz bezini o'rganishda qo'llanilgan usullar.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, pineal bez organizmdagi deyarli barcha biologik jarayonlarga bevosita yoki bilvosita ta'sir etadi. U, ayniqsa, metabolik funksiyalarni muvofiqlashtirish va markaziy asab tizimi faoliyatini barqarorlashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Gipofiz bezi inson miyasining markaziy qismida joylashgan bo'lib, organizmning o'sishi, metabolik jarayonlari va umumiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Agar gipofiz bezi to'liq faollikda ishlasa, skelet tizimi faol shakllanadi, ikkilamchi jinsiy xususiyatlar – masalan, hayz ko'rish, ereksiya, jinsiy a'zolarning rivojlanishi kabi jarayonlar bosqichma-bosqich rivojlanadi. Bu jarayonlarning fiziologik muvozanatini saqlashda pineal bez balog'atga yetish davrigacha gipofiz bezining haddan ziyod faolligini susaytiruvchi tormozlovchi rol o'ynaydi.

Pineal bez ayniqsa bolalik davrida yuqori darajada faol bo'ladi. Inson ulg'aygani sari ushbu bezning massasi kamayadi va uning sekretor funksiyasi asta-sekin pasayadi. Epifiz (yoki pineal bez) inson organizmiga muhim gormonlar bilan ta'minot beruvchi markaziy neyroendokrin tuzilmadir.

Melatonin — “biologik soat” sifatida tanilgan bo‘lib, u sirkadiyal ritmlarning muhim va almashtirib bo‘lmaydigan regulyatori hisoblanadi. Ushbu gormon quyosh botgach epifizda faol ishlab chiqariladi hamda uyqu jarayonini boshlab berishda ishtirok etadi. Melatonin bevosita qonga o‘tib, tananing barcha to‘qimalarini kechening boshlanishi haqida xabardor qiladi. Deyarli barcha organ va to‘qimalarda melatoninga sezgir retseptorlar mavjud. Bu gormon ayniqsa yosh avlod uchun muhim ahamiyatga ega: yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda melatonin ishlab chiqarilishi 3 oylikda shakllana boshlaydi, 3–6 oylikda biologik soat faoliyatga kiradi, 1–3 yosh oralig‘ida esa maksimal darajada ishlab chiqariladi va bu holat balog‘at yoshigacha davom etadi. 13–18 yoshdan boshlab esa melatonin sekretsiyasi bosqichma-bosqich kamayadi. Ushbu gormon sedativ preparatlar ta‘sirini kuchaytiradi va ba‘zi holatlarda kechki uyqu buzilishlarini davolashda dori vositasi sifatida qo‘llaniladi.

Serotonin — “baxt gormoni” deb atalib, u kun davomida ishlab chiqariladi. Bu gormon insonning psixologik va hissiy holatini yaxshilaydi, motivatsion faoliyatni kuchaytiradi hamda turli fiziologik vazifalarni bajaradi. Serotonin asosan markaziy asab tizimi (miya), ichaklar (enteroxromaffin hujayralar), qon trombositlari va pineal bezda sintezlanadi. Ushbu gormon kechasi epifizda to‘planadi va melatoninga aylantiriladi. Serotoninning 90–95 foizga yaqin miqdori markaziy asab tizimi va enterokrin tizimda faoliyat yuritadi.

Gistamin tananing hayotiy funksiyalarini qo‘llab-quvvatlaydi. Bu biogen amin bo‘lib, u organizmda hujayralararo signal uzatish, yallig‘lanish jarayoni, allergik reaksiyalar va oshqozon sekretsiyasini boshqarishda ishtirok etadi. U asosan bazofil va to‘qima labrositlari (mast hujayralar) tomonidan ishlab chiqariladi.

Gistaminning ta‘siri 4 xil retseptor orqali amalga oshadi:

H1 – allergik simptomlar

H2–me‘da kislotasi

H3 – markaziy asab tizimi

H4 – immun tizimda faoliyat ko‘rsatadi

1-jadval. Epifiz bezining gormonlari, vazifalari va kunlik ajralish miqdori.

№	Garmon	Kunilik ajralish miqdori	Vazifasi
1	Melatonin	20–70 pg/ml (plazmada) kechasi, kunduzgi daraja <10 pg/ml	Uyquni boshqarish Antioksidant ta‘sir Immunoregulyatsiya Jinsiy yetilishni tormozlash Uyquni tartibga solish
2	Serotonin	50–300 ng/ml	Kayfiyat, hissiy barqarorlik Uyquni tartibga solish Og‘riqni boshqarish Ichak peristaltikasini oshiradi Qon tomirlarni toraytiradi va qon bosimini tartibga soladi
3	Gistamin	>10 ng/ml (qonda) 1–5 ng/ml (miya suyuqligi)	Allergik reaksiyalarni boshlaydi Oshqozon kislota sekretsiyasini stimullaydi Kapilyarlarni kengaytiradi, qon oqimini oshiradi, yallig‘lanishni boshlaydi Bronxospazmga olib keladi

3-Rasm. Epifiz bezining giperfunksiyasi va gipofunksiyasi.

Agar biron sababga ko'ra pineal bez faoliyati to'xtasa, inson organizmda funksional buzilishlar rivojlana boshlaydi. Bunday holat Pelizzi sindromi shakllanishi uchun zamin yaratadi. Ushbu sindrom, odatda, 5–20 yosh oralig'idagi o'smir yigitlarda uchraydi. U quyidagi belgilar bilan tavsiflanadi: skelet va mushak to'qimalarining tez o'sishi, ovozning o'zgarishi, ruhiy nomutanosibliklar, qarama-qarshi jinsga kuchli qiziqish.

Biroq hozirgi kunda bu nomdagi tashxis qo'yilishi to'xtatilgan. Bunday tashxis qo'yilishi, ko'pincha, patologiya yetarli darajada o'rganilmaganligini ko'rsatadi.

Patologiyaning eng aniq belgilariga jinsiy a'zolarining erta rivojlanishi, pubik sochlarning shakllanishi va erkaklarda kattalashgan moyaklar kiradi. Qizlarda esa erta hayz ko'rish va hatto homiladorlik ehtimoli yuqori bo'ladi.

2-jadval. Epifiz bezining asosiy funksiyalari.

№		Epifiz bezining gipofunksiyasi (faollikning pasayishi)	Epifiz bezining gipertunksiyasi (faollikning ortishi)
1	Sabablari:	<p>Yoshga bog'liq o'zgarishlar</p> <p>Bosh miyaning degenerativ kasalliklari (Altsgeymer)</p> <p>Epifizning ohaklanishi yoki o'simtalar bosimi</p> <p>Melatonin sintezida ishtirok etuvchi fermentlar yetishmovchiligi (AANAT)</p> <p>Surunkali yorug'lik muvozanatsizligi (tunda yorug'likda bo'lish)</p> <p>Kuchli stress yoki kortizolning ko'payishi</p>	<p>Epifiz o'simtlari (pineotsitoma, pineoblastoma) — kam uchraydi</p> <p>Genetik mutatsiyalar (AANAT, ASMT fermentlarida)</p> <p>Sun'iy ravishda melatoninni ko'p iste'mol qilish</p> <p>Doimiy qorong'ilikda yashash (shimoliy mintaqalar)</p>
2	Belgilari (simptomlari):	<p>Uyqu buzilishi (insomniya)</p> <p>Tana harorati, arterial bosim va gormonlar ritmining buzilishi</p> <p>Depressiv holatlar, xavotirlik</p> <p>Bolalarda erta jinsiy balog'at</p> <p>Immun faollikning pasayishi</p> <p>To'qimalarning tez qarishi</p>	<p>Haddan tashqari uyquchanlik (gipersomniya)</p> <p>Bolalarda kechikkan jinsiy balog'at</p> <p>Apatiya, jinsiy istakning kamayishi</p> <p>Tana harorati va arterial bosimning pasayishi</p>
3	Bog'liq kasalliklar:	<p>Mavsumiy depressiya (qishda yorug'lik yetishmovchiligiga bog'liq)</p> <p>Surunkali uyqusizlik</p> <p>Erta balog'atga yetish</p> <p>Altsgeymer, Parkinson kabi neyrodegenerativ kasalliklar</p> <p>Saraton xavfi (antioksidant himoyaning kamayishi sababli)</p>	<p>Jinsiy yetilishning kechikishi</p> <p>Gipotalamo-gipofizar tizimning bosilishi</p> <p>Klaynfelter sindromi (ayrim holatlarda gipermelatoninemiyaga olib keladi)</p> <p>Atypik depressiyalar</p>

Yuqoridagilarga asoslanib, biz epifizni tananing biologik soati va yoshlikni uzaytirish va inson salomatligini saqlash uchun kurashda asosiy rol o'ynaydigan xususiyatlarni tushunishimiz mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Epifiz bezi kichik o'lchamiga qaramasdan, organizmda juda muhim fiziologik vazifalarni bajaradi. U asosan melatonin gormonini ishlab chiqarib, sutkalik (sirkadiy) ritmlarni, uyqu–uyg'oqlik siklini va organizmning ichki biologik soatini boshqarishda ishtirok etadi. Melatoninning antioksidant va immunoregulyator xususiyatlari ham epifizning ahamiyatini yanada oshiradi. Tibbiyot amaliyotida epifiz faoliyati buzilishi alomatlarini erta aniqlash va melatonin darajasini baholash katta ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, epifiz faoliyatining buzilishi uyqu buzilishlari, ruhiy holat o'zgarishlari, gormonal disbalans va hatto neyrodegenerativ kasalliklar rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, sun'iy yorug'lik, ekran nurlanishlari va zamonaviy turmush tarzi epifiz faoliyatiga salbiy ta'sir qilmoqda. Shu bois, epifiz bezining fiziologik holatini o'rganish, uning buzilishlarini erta aniqlash va melatonin ishlab chiqarishni doimiy qo'llab-quvvatlash sog'liqni saqlashda muhim ilmiy-amaliy yo'nalish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Синельников, Р. Д. (2007). Атлас анатомии человека. В 4 т. Том 2. Центральная нервная система. Москва: Медицина.
2. Сапин, М. Р. (2017). Гистология. Цитология. Эмбриология. Москва: ГЭОТАР-Медиа.
3. Reiter, R. J. (1993). The melatonin rhythm: both a clock and a calendar. *Experientia*, 49(8), 654–664.
4. Karimov, A. (2020). Odam fiziologiyasi. Toshkent: O'zMU nashriyoti.

Muharrir: Sherzod Qurbonov

Mas'ul kotib: Surmaniso Mirzaliyeva

Dizayner: Zokir Alibekov

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Tibbiyot ta'limi va innovatsiyalari" ilmi elektron jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @munis_sm

Tel.: 97 748 70 03

"Tibbiyot ta'limi va innovatsiyalari" ilmi elektron jurnali 29.04.2025-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №745444 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №745444. PNFL: C-5669801

